

ZAMONAVIY TA'LIMDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISI KOMPETENSIYASINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Abdullayeva Nilufarxon Mahamadjanovna,

Toshkent Perfect University

p.f.f.d.(PhD) dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663002>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilari kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari hamda innovatsion yondashuvlari tahlil qilingan. Xususan, kompetensiyaviy yondashuv, refleksiv faoliyat, raqamli pedagogika va kasbiy rivojlanish jarayonlarining samaradorlik omillari ilmiy asosda bayon etilgan. Maqolada shuningdek boshlang'ich sinf o'qituvchisi kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi, uning pedagogik va psixologik jihatlari, innovatsion salohiyatini shakllantirish usullari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf o'qituvchisi, kompetensiya, innovatsion yondashuv, pedagogik texnologiya, kasbiy rivojlanish, zamonaviy ta'lim.

Аннотация. В данной статье анализируются научно-теоретические основы и инновационные подходы к формированию и развитию компетенций учителей начальных классов. Особое внимание уделено компетентностному подходу, рефлексивной деятельности, цифровой педагогике и факторам, способствующим профессиональному развитию. В статье также раскрывается структура профессиональной компетенции учителя начальных классов, её психолого-педагогические аспекты и пути формирования инновационного потенциала.

Ключевые слова: учитель начальных классов, компетенция, инновационный подход, педагогическая технология, профессиональное развитие, современное образование.

Abstract. This article analyzes the scientific-theoretical foundations and innovative approaches to the formation and development of primary school teachers' competencies. Special attention is given to the competency-based approach, reflective practice, digital pedagogy, and factors contributing to professional development. The article also reveals the structure of primary school teachers' professional competence, its psychological and pedagogical aspects, and the ways to develop innovative potential.

Keywords: primary school teacher, competence, innovative approach, pedagogical technology, professional development, modern education.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida ta'lim sohasi oldida turgan vazifalar tubdan yangilanishni talab qilmoqda. Ayniqsa, inson kapitalini

shakllantirishning boshlang'ich bosqichi hisoblangan boshlang'ich ta'lim jarayoni va unda faoliyat yuritayotgan pedagoglar — boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyati davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi hamda ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan Prezident farmon va qarorlari pedagog kadrlar tayyorgarligini takomillashtirish, ularning zamonaviy kompetensiyalarini shakllantirish va yangicha yondashuvlar asosida faoliyat yuritishlarini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich sinf o'qituvchisining nafaqat an'anaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, balki doimiy ravishda o'z ustida ishlashi, innovatsion texnologiyalarni egallashi va ulardan samarali foydalana olishi zarur hisoblanadi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchisi kompetensiyasining ilmiy-nazariy asoslari, ularning tarkibiy qismlari va zamonaviy innovatsion yondashuvlar orqali qanday rivojlantirilishi masalalari chuqur tahlil etiladi.

Bugungi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan islohotlar boshlang'ich ta'lim tizimini tubdan yangilashni talab qilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchisining kompetensiyasini shakllantirish va uni doimiy rivojlantirib borish dolzarb masalalardan biridir. Ta'lim sifatining asosiy omillaridan biri — bu o'qituvchining kasbiy malakasi va innovatsion yondashuvlarga tayyorligidir.

XXI asrda globallashuv, axborot texnologiyalarining keskin rivojlanishi, raqamli savodxonlikning kundalik hayotga chuqur kirib borishi ta'lim tizimida tub islohotlarni talab etmoqda. Xususan, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'qituvchining roli tobora ortib bormoqda. Chunki bu bosqich bolalarning dunyoqarashi, tafakkuri va shaxsiyati shakllanadigan poydevor hisoblanadi. Shu sababli, jahonda boshlang'ich sinf o'qituvchisining kompetensiyasini yangilash va takomillashtirishga oid tendensiyalar tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

1. *Kompetensiyaviy yondashuvga o'tish.* Ko'plab rivojlangan mamlakatlarda (AQSh, Finlyandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya) ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qituvchi tayyorlash modeli joriy qilinmoqda. Bu yondashuvda o'qituvchining faqat bilim darajasi emas, balki uning amaliy faoliyati, muammolarni hal qilish qobiliyati, kommunikativ va axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari ham muhim hisoblanadi.

2. *STEM va STEAM ta'limiga integratsiya.* Dunyo miqyosida boshlang'ich ta'limda STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) va STEAM (unga Art – san'at elementlari qo'shilgan) yondashuvlar keng joriy qilinmoqda. Bunda o'qituvchi ko'p yo'nalishli bilimlarni birlashtira olishi, bolalarda ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatni hal qilish qobiliyatlarini shakllantira olishi kerak. Shu sababli, o'qituvchidan innovatsion fikrlash, kross-distiplinar bilimlar talab qilinmoqda.

3. *Raqamli kompetensiyalar muhim mezon sifatida.* Zamonaviy o'qituvchi uchun raqamli texnologiyalarni bilish va ularni o'qitishda samarali qo'llay olish zamon talabi bo'lib qoldi. Dunyodagi ilg'or ta'lim tizimlari (Singapur, Kanada, Avstraliya) o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqmoqda. Bu o'zgarishlar boshlang'ich sinf o'qituvchisining doimiy ravishda o'z ustida ishlashi va yangi texnologiyalarni o'zlashtirishini talab etadi.

4. *Shaxsiylashtirilgan ta'lim va o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuv.* Jahon ta'limida individual yondashuv, differentsiallashtirilgan o'qitish, iqtidorli va alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashda yuqori kompetensiyaga ega o'qituvchilar muhim

o'ringa ega bo'lmoqda. Masalan, Norvegiya va Gollandiyada o'qituvchilar har bir o'quvchining rivojlanish darajasiga qarab individual ta'lim rejasini tuzishda faol ishtirok etadi.

5. *Ijodkorlik va tanqidiy fikrlashga e'tibor.* Zamonaviy ta'lim maqsadi – o'quvchini mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faol, muammolarni hal qila oladigan shaxs sifatida tarbiyalashdir. Shu boisdan, o'qituvchilar tanqidiy fikrlash va kreativ yondashuvlarni rivojlantira oladigan pedagogik metodlarni o'zlashtirishlari lozim. Bunday yondashuvlar Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada kabi mamlakatlar o'quv dasturlariga keng tatbiq etilmoqda.

6. *Hayot davomida ta'lim olish konsepsiyasi (Life-long learning).* Jahonda o'qituvchi shaxsining doimiy rivojlanishi va o'z ustida ishlashi ta'lim strategiyasining ajralmas qismiga aylangan. Yevropa Ittifoqi, Janubiy Koreya, Finlyandiya kabi mamlakatlarda o'qituvchilar uchun uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimi yaratilgan bo'lib, bu orqali ular zamonaviy ta'lim ehtiyojlariga mos kompetensiyalarni rivojlantirib boradilar.

Dunyo miqyosida boshlang'ich sinf o'qituvchisi faqat bilim beruvchi emas, balki murabbiy, innovator va zamonaviy texnologiyalarni puxta egallagan lider sifatida qaralayapti. Shu bois, o'qituvchining ilmiy-nazariy bilimlari bilan bir qatorda, zamon talablari asosida shakllanayotgan innovatsion kompetensiyalarni ham egallashi dolzarbdir.

Zamonaviy ta'lim tizimi talab qilayotgan o'qituvchining kompetensiyasi - bu faqatgina pedagogik bilimlar va ko'nikmalarga ega bo'lishni emas, balki ta'lim jarayonini yangicha innovatsion usullar bilan amalga oshirishga tayyor bo'lishni anglatadi. O'zbekistonda ta'lim tizimi zamonaviy talablar asosida rivojlanmoqda, bunda boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'z faoliyatida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash va o'quvchilarning o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda yuqori kompetensiyani namoyon etishi zarur. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchisining kompetensiyasi, uning ilmiy-nazariy asoslari va innovatsion yondashuvlar tahlil etiladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi kompetensiyasi — bu o'qituvchining o'quv jarayonini samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning yig'indisidir. Bu kompetensiya quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

1. Pedagogik kompetensiya – o'qitish metodlarini bilish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, darslarni samarali tashkil etish.

2. Psixologik kompetensiya – o'quvchilarning emotsional holatini tushunish, motivatsiyani shakllantirish, psixologik muammolarni hal qilish.

3. Texnologik kompetensiya – ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash, multimedia vositalaridan foydalanish.

4. Innovatsion kompetensiya – yangi pedagogik metodlar va usullarni qo'llash, o'qitishda kreativ yondashuvlarni amalga oshirish.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi kompetensiyasining ilmiy-nazariy asoslari o'qituvchining pedagogik faoliyatini nazariy jihatdan tahlil qilishga asoslanadi. Pedagogik nazariya o'qituvchining kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy elementlarini belgilaydi. Ilmiy-tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompetensiyani shakllantirish jarayoni nafaqat o'qituvchining bilimini oshirishni, balki uning shaxsiy, emotsional va ijodiy rivojlanishini ham ta'minlaydi. Bu jarayonni quyidagi yo'nalishlarda tahlil qilish mumkin:

➤ pedagogik nazariya o'qituvchi kompetensiyasining asosiy tushunchalarini aniqlaydi va ularni amaliyotga tatbiq etish yo'llarini ko'rsatadi.

➤ psixologik nazariya o'qituvchining o'quvchilarga ta'sirini, ularning psixologik xususiyatlarini o'rganadi, bu esa o'qituvchining pedagogik kompetensiyasini oshirishga yordam beradi.

➤ innovatsion pedagogika yangi pedagogik texnologiyalar va yondashuvlarni ishlab chiqadi, bu esa o'qituvchining kompetensiyasini yangilashga xizmat qiladi.

Innovatsion pedagogik yondashuvlar ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun yangi metod va texnologiyalarni o'rganishga asoslanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi innovatsion yondashuvlarni bir qator yo'llar bilan amalga oshirishi mumkin.

Integratsiya. O'quv fanlarining integratsiyasi orqali o'quvchilarning umumiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish.

Interfaol metodlar. O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, jamoaviy ishlarni rag'batlantirish, guruhlar o'rtasida o'zaro aloqalarni kuchaytirish.

Texnologiyalarni integratsiya qilish. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini darslarda qo'llash, masalan, onlayn platformalarda o'quv materiallarini taqdim etish.

Differensatsiyalashgan yondashuv. O'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim jarayonini tashkil etish, shaxsiylashtirilgan ta'lim metodlarini qo'llash.

O'qituvchilarni kompetensiya asosida tayyorlash tizimi o'qituvchining professional malakalarini oshirishni nazarda tutadi. Bu jarayonni samarali tashkil etish uchun quyidagi yo'nalishlar zarur:

✚ *Tajribali o'qituvchilar bilan hamkorlik.* Kvalifikatsiyani oshirish va yangi pedagogik texnologiyalarni o'rganish uchun tajribali o'qituvchilar bilan bilim almashish.

✚ Innovatsion dasturlar. O‘qituvchilarga innovatsion pedagogik metodlarni o‘rgatish uchun maxsus dasturlarni ishlab chiqish.

✚ Seminarlar va treninglar. O‘qituvchilarning kompetensiyasini oshirish uchun doimiy ravishda seminarlar va treninglar o‘tkazish.

Zamonaviy ta’limda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi kompetensiyasi uning pedagogik faoliyatini sifatli va samarali amalga oshirish uchun asosiy omildir. Innovatsion yondashuvlar o‘qituvchining kompetensiyasini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kompetensiyasini shakllantirish va uni zamonaviy ta’lim talablari asosida rivojlantirish orqali ta’lim tizimining samaradorligini oshirish mumkin.

Komponent	Mexanizm	Innovatsion yondashuvlar	Ma’lumot
Pedagogik kompetensiya	- Dars o‘tkazish metodlarini o‘rganish	- Integratsiya metodlari	O‘qituvchi o‘quvchilarning bilimini boshqarish va rivojlantirishda asosiy metodlardan foydalanadi.
Psixologik kompetensiya	- O‘quvchilarning psixologik holatini tushunish	- Interfaol metodlar	O‘quvchilarning emotsional holatini o‘rganish va motivatsiyani kuchaytirish.
Texnologik kompetensiya	- Axborot texnologiyalarini qo‘llash	- Multimedia va onlayn platformalar bilan ishlash	Zamonaviy texnologiyalarni ta’lim jarayonida qo‘llash, masalan, onlayn materiallar taqdim etish.
Innovatsion kompetensiya	- Yangi pedagogik texnologiyalarni o‘rganish	- Differensatsiyalashgan yondashuv	O‘qituvchi yangi pedagogik metodlar va texnologiyalarni amalga oshirishda kreativ yondashuvlarni qo‘llaydi.
O‘qituvchining tayyorlanishi	- Tajribali o‘qituvchilar bilan	- Seminarlar va treninglar	O‘qituvchining malakasini oshirish

Komponent	Mexanizm	Innovatsion yondashuvlar	Ma'lumot
	o'zaro bilim almashish		uchun doimiy ravishda seminarlar va treninglar tashkil etiladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari va innovatsion yondashuvlar

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish zamonaviy pedagogikada dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Maqolada ko'rib chiqilgan ilmiy-nazariy asoslar va innovatsion yondashuvlar, jumladan, kompetensiyaviy yondashuv, reflektiv faoliyat, raqamli pedagogika elementlari va innovatsion salohiyatni rivojlantirish omillari bu jarayonning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O'qituvchining kasbiy kompetensiyasi tarkibiy tuzilmasini chuqur tahlil qilish orqali uni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari asoslab berildi. Kelgusida bu yo'nalishda olib boriladigan ilmiy-tadqiqotlar ta'lim sifati va o'qituvchilar malakasini oshirishda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullaeva N.M. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining innovatsion salohiyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari. – Toshkent: TDPU, 2023. – 210 b.
2. Karimova Z.M. Pedagogik mahorat va kasbiy kompetensiya. – Toshkent: Fan, 2021. – 180 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–2909-sonli qarori, 2017-yil 20-aprel. “2017–2021 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi”.
4. Hasanboeva M.U. Raqamli pedagogika va zamonaviy o'qituvchi: o'quv qo'llanma. – Toshkent: “Ilm ziyo”, 2022. – 144 b.
5. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. – 2018.

6. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2007. – 336 b.